

INTERYERDA TEKSTIL ELEMENTLARI

Kurbanova Maxsuda Karshiyevna

O'zbekiston Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11218652>

Annotatsiya. Maqolada tekstil elementlarning interyer dizaynidagi o'rni, uning boshqa materiallar bilan tahlili, xususiyatlari, shakllanish imkoniyatlari, funktsional ahamiyati, shuningdek, turli xil interyer qismlarini loyihalashda foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: tekstil, dizayn, dekor, interyer.

Аннотация. В статье рассматриваются роль текстиля в дизайне интерьера, его синтез с другими материалами, свойства, возможности формообразования, функциональное значение, а также специфика его применения при оформлении различных фрагментов интерьера.

Ключевые слова: текстиль, дизайн, декор, интерьер.

Abstract. The article discusses how textiles interact with humans and the environment, the role of textiles in interior design, its synthesis with other materials. Its properties, surface tectonics, various possibilities of shaping, functional values, as well as its technical features in the form of transformation and mobility in different fields of application - all of the above is also considered in this piece.

Keywords: textiles, design, decor, interior.

ASOSIY QISM

Dizaynning dolzarb yo'nalishlaridan biri bu zamonaviy interyer dizayni bo'lib, u har xil texnika va materiallardan foydalangan holda yaratilgan muhit bo'lib, ularning har biri alohida e'tiborga loyiqdir. So'nggi yillar amaliyoti shuni ko'rsatadiki, zamonaviy turar-joy va savdo maydonchalari turli xil materiallar, shu jumladan tekstil materiallar bilan badiiy tajribalar uchun o'ziga xos platforma sifatida paydo bo'ldi. Tekstil san'ati qadimiydir, uning rivojlanishi xalqning tarixiy o'tmishi, madaniyati va amaliy san'ati bilan chambarchas bog'liqligini aniq ko'rsatadi. Tekstil san'atining funktsional va badiiy xususiyatlari ushbu materialni ichki dizayndagi muhim vositaga aylantiradi.

To'qimachilikdan an'anaviy foydalanishga qo'shimcha ravishda - pardalar, mebel qoplamalari va choyshablar, matolar makonni chegaralash uchun ham, xonaning nostandart dekoratsiyasi uchun ham ishlatiladi. Masalan, tekstil mahsulotlari yordamida biz interyerining kontseptsiyasini tubdan o'zgartirishimiz mumkin: pardalar va boshqa dekorativ tekstil elementlarini almashtirish, ayniqsa katta moddiy sarmoyalarsiz makonga yangi ko'rinish berishi mumkin.

Tekstil materiallari, uning rangi va bezaklarini tanlash ichki makonning umumiy rangiga bog'liq. Mato yordamida siz bitta rangni tekislashtirishingiz, ikkinchisini kuchaytirishingiz, bo'shliqning rang palitrasini o'zgartirishingiz mumkin. Bu an'anaviy ravishda xonaning asosiy nuqtalarga yo'nalishini hisobga oladi.

Yengil devorlar, shimolga yo'naltirilgan xonalarda issiq ranglar va janubga yoki janubi-g'arbga yo'naltirilgan sovuq, ko'k yoki yashil ranglar tekstil bezaklari uchun fon hisoblanadi. Ranglarning uyg'unligini hisobga olish muhim: ko'k ustunlik qiladigan yashil rang sovuq bo'ladi va sariq yoki qizil rang bilan birgalikda iliq bo'ladi. Yengil mebel qoplamalari, pardalar va gilamlarning pastel ranglari devorlarni yanada yorqinroq qiladi [1].

Tekstil elementlari muvozanat hissi va ichki makonning ma'lum bir barqarorligiga erishish mumkin. Masalan, ikkita nosimmetrik tarzda joylashgan kreslolar va ularning orasidagi divan, bitta rangli material bilan qoplangan, xonaning markazidagi sokin naqshli gilam statik tabiatni ta'kidlaydi. Yaltiroq va qo'pol tekstura mos kelmaydi, aksincha yaltiramaydigan materiallar xotirjamlik tuyg'usini kuchaytiradi.

Diqqatni jalb qilish va faol his-tuyg'ularni uyg'otishning kompozitsion vositalaridan biri dinamikadir. Bu egri chiziqlar, o'tkir burchaklar, dekorativ elementlar, mavhum yoki stilizatsiya uchun xosdir. Diagonallik va assimetriya tekstil dizayndagi asosiy dinamik usullardandir. Nostandart shakldagi tekstil mahsulotlari, dizayn sohasidagi yangi buyumlar devor, pol va mebellarning tekstil dizaynida dinamik energiya va ritmni ochib beradi. Bular bir nechta matolardan tayyorlangan assimetrik pardalar, ranglarning kontrastli kombinatsiyasiga ega bo'lgan matolar bo'lishi mumkin. Shisha va porloq yuzalar ham dinamikani ta'kidlaydi - atlas, silliq, shaffof, havodor matolarni tanlash yaxshidir. Ichki dizayn har xil turdagi tekstil elementlaridan foydalanishni o'z ichiga oladi. Bularning barchasi ichki dizayn tomonidan hal qilinadigan funksional, dekorativ vazifalarga bog'liq. Masalan, funksional tekstil ko'pincha darhol sezilmaydi va o'ziga alohida e'tibor qaratmaydi – bu ma'lum bir mavzudagi bitta tafsilot yoki ko'rinmas bo'lishi kerak bo'lgan tekstil elementi bo'lishi mumkin (deraza panjarasi, choyshablar, matraslar).

Dekorativ tekstil ichki makonni bezash uchun mo'ljallangan sof dekorativ elementlarni o'z ichiga oladi (baxroma, bezakli salfetkalar, gobelen va boshqalar). **Funksional** jihatdan dekorativ tekstil - bu aksentni yaratadigan, nigohni o'ziga jalb qiladigan va ichki dizaynning yaxlit uslubini aks ettiruvchi barcha tekstil buyumlari ya'ni mebel qoplamalari, pardalar, gilamlar, stol yopinchiqlari va boshqalar). Tekstil turli sohalarda qo'llaniladi, masalan, deraza romlar, eshiklar, shift va mebel qoplamalarini bezash va hokazo. Keling, ba'zilarini batafsil ko'rib chiqaylik.

Deraza dekoratsiyasi. Bu maydon pardalar, to'rlar, jalyuzilarni o'z ichiga oladi. Pardalar dizayni deyarli har qanday interyerning asosiy elementlaridan biri hisoblanadi va yaratilgan makonning umumiy taassurotiga ta'sir qiladi.

Deraza pardalari yordamida, ya'ni ularning shakli va o'lchamlari yordamida bo'sh joyni vizual ravishda oshirish, shiftlarning balandlik darajasini hatto mebelning nisbatlarini o'zgartirish mumkin. Xonalarni turli xil rang va naqshlarning chiroyli original tekstil buyumlari bilan mexanik ravishda to'ldirish orqali yaxlit kompozitsiyani yaratish mumkin emas. Ob'ektlarni bo'ysunishning uyg'un tizimi bo'lgan birlik yaratilishi kerak [2]. Pardalar yostiq, adyol, choyshab va oshxona sochiqlari bilan osongina uyg'unlashtirish mumkin. Asosiy qoida - tekstil naqshlarining takrorlanishiga yo'l qo'ymaslik. Rangga e'tibor qaratish yaxshidir.

Devor bezaklari. Devorga materialni o'rash, yopishtirish va qoplash orqali bezatiladi. Qoplash paytida maxsus karkasga mato tortiladi. Shu tarzda notekis devorni vizual ravishda tekislash yoki uni rasm sifatida bir qismida ishlatish mumkin. Ko'proq uyg'unlik yaratish uchun matoni choyshablar yoki yostiqlarda takrorlash mumkin. Bezatishning yanada standart usullaridan biri - devorlarni tekstil elementlari bilan qoplash.

Zaminni bezash. Zamin har qanday makonning markazidir, uni bezash uchun gilam, tekstil plitalari va qoplama pollar ishlatiladi. Qoplama pollarda mato bir necha qatlamli lak yordamida polga o'rnatiladi, ammo bu usul bardoshli emas va alohida e'tibor talab qiladi. Qoplama pollar yuqori chidamliligi bilan ajralib turadi, ularni ko'chirish va tozalash oson. Bolalar xonalarida qoplama plitalarini qo'llash keng tarqalgan: agar bir qism shikastlangan bo'lsa, uni boshqasi bilan osongina almashtirish mumkin.

Dekorativ panjaralar. Turar-joy interyerlarida ishlatiladigan tekstil panjaralar va shirmalar devor pannolaridan (devor, shift yoki bino jabhasining bo'sh qismini bezash uchun ishlatiladigan dekorativ monumental asar) kelib chiqadi. Pannolar rasmlarga o'xshab ramkalarda bezatilgan, ammo kichik fazoviy muhit o'lcham bilan tajriba o'tkazishga imkon bermagan.. Ochiq rejali turar-joy interyerlari paydo bo'lishi bilan nafaqat devor pannolari, balki pannoli ekranlar ham dolzarb bo'lib qoldi [3].

Dekorativ to'siqlar yordamida bo'sh joyni chegaralash, ishlash, uxlash, oshxona, dam olish maydoni va hokazolarni zonalarga ajratish imkonini beradi. Agar bo'sh joyni ko'paytirish kerak bo'lsa, bunday to'siqlarni osongina ko'chirish mumkin. Tekstil panjaralar shiftga o'rnatilishi yoki qo'shimcha ramkaga tortilishi mumkin. Shiftga yetib bormaydigan yumshoq shaffof materiallardan to'siqlar umumiy makonni vizual ravishda buzmaydi. Tijorat binolarida bir vaqtning o'zida ovqatlanish yoki dam olish uchun mo'ljallangan zonalarni ajratish samarali bo'ladi.

Har qanday holatda tekstil ichki makonning kompozitsion shakllanishida muhim o'rin tutadi, yaxlit bir butunning ajralmas qismi hisoblanadi.. Shunday qilib, tekstil elementlari ko'p funktsiyali, ko'p qirrali bo'lib, interyerda foydalanish imkoniyatlari keng. U aksent bo'lishi mumkin, u fon bo'lishi mumkin, u butun fazoviy kompozitsiyaning bog'lovchi ipi bo'lishi mumkin va bunga uning rangi, tuzilishi, naqshlari, uslubi va boshqa xususiyatlari bilan erishiladi. Zamonaviy madaniy vaziyatda tekstil san'ati shakllangan makonning harakatchanligini, dolzarbligini va tejamkorligini ta'minlay oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Bavbekov R.I. Rang va uning interyer bilan aloqasi // Eng yaxshi ilmiy maqola – 2017 :IX Xalqaro ilmiy-amaliy ko'rik tanlov/ Qrim muhandislik va pedagogika universiteti. – 2017.
2. Grafova E.S. Dekorativnyj tekstil v obshchestvennom interyere kak sredstvo povysheniya vyrazitelnosti //Kulturnye cennosti i tradicii sovremennogo obshchestva: sb. tr./Gzhelskij gos. un-t. – Novosibirsk, 2018. – S. 12 – 17.
3. Drobchenko N.V., Kurbanova M.K., Osobennosti fitosten v interyere // Amerikanskiy jurnal prikladnoy nauki I texnologiy. – 2022. – T. 2. – №. 06. – C. 21-25.
4. Ostatina P.A. Faktura v dizayne // Dizayn I texnologii xudojstvennoy obrobтки materialov: XV Vserossiya ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – IjGTU, 2013.